

TOSHKENT VILOYATI OHANGORON TUMANI GEOGRAFIYASI

I.J.Ro`ziyeva¹, Yu.A.Abdullayeva²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, b.f.f.d.(PhD),

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598539>

Annotatsiya. *Toshkent viloyati va Ohangoron tumanini geografik joylashuvi, iqlim o'zgarishlari, o'simliklarning nomlari va hayotiy shakllari va tuproqlarining ekologik holati to'g'risida malumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *tuman geografiyasi, daryolari, tuproqi, o'simlik va hayvonot dunyosi.*

Аннотация. *Приведены сведения о географическом положении Ташкентской области и Ахангоранского района, изменениях климата, названиях и жизненных формах растений, экологическом состоянии их почв.*

Ключевые слова: *география района, реки, почвы, флора и фауна.*

Annotation. *Privedeny svedeniya o geografiskom pozhenii Tashkentsoy oblasti i Akhangoranskogo rayona, izmeneniyax klimata, nazvaniyax i ziznennyx formax rastenii, ekologicheskom sostoyanii ix pochv.*

Keywords: *geography of the district, rivers, soil, flora and fauna.*

Toshkent viloyati asosan Chirchiq hamda Ohangaron vodiylarida joylashgan bo'lib, u Sirdaryoga borib tutashadi. Shuningdek Sirdaryoning o'zi esa Toshkent viloyatning janubi-g'arbiy qismidan o'tadi. Umuman olganda, viloyatning yer usti tuzilishi shimloiy-sharqdan janubiy-g'arb yo'nalishida pasayib boradi [2;3]. Toshkent viloyati yer yuzasining tuzilishga ko'ra asosan tekislik hamda tog'li hududlar hisoblanadi Ushbu tekisliklar uning g'arbiy va janubiy tomonlarida dengiz sathidan 600 metr balandlikkacha bo'lgan yerlarni o'z ichiga oladi. Mazkur hudud viloyat sug'orma dehqonchiligining asosiy qismi hisoblanib, aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Shuningdek, Toshkent viloyatining sharqiy va shimoliy qismlarini tog'li hududlar tashkil etadi. Toshkent viloyati foydali qazilmalarga boy hudud hisoblanadi. Ohangaron tumani umumiy maydonining kattaligi bo'yicha viloyatda ikkinchi o'rinda turadi. Ushbu tuman viloyatning janubi-sharqiy qismida joylashgan bo'lib, u janubiy tomonidan Tojikiston bilan shimoliy tomondan Parkent hamda qisman O'rta-chirchiq tumanlari bilan tutashgan. Hududning sharqiy tomoni Namangan va qisman Tojikiston Respublikasi bilan, g'arbiy tomoni Pskent tumani bilan chegaradosh hisoblandi. Shuningdek tumanning qishloq xo'jalik yerlariga asosan bug'doy, arpa, makkajo'xori, pomidor, karam, kartoshka, lavlagi va boshqa ekin turlari ekilib, foydalaniladi.

Ohangaron tumani shimoliy va shimoli-g'arbdan Chatqol tog' tizmalari va janubi-sharqdan Qurama tog' tizmalari o'rtasida joylashgan bo'lib, Qamchiq dovoni bilan birlashib ketadi. Ohangaron tumani hududlarida tarqalgan tuproqlar turli geologik davrlarda yotqizilgan tuproq hosil qiluvchi ona jinslardan hosil bo'lgan. Hududning sug'orladigan yerlarini asosan Ohangaron daryosini suvi ta'minlaydi. Tuman murakkab relyefli hudud hisoblanib, past-baland, kichik jarliklardan, qirli va tog' oldi tekisliklardan, turli darajadagi past-balandliklardan iborat.

Iqlimi keskin kontinental. Qishi nam, nisbatan iliq, yozi uzoq, issiq va quruq. Yanvarning o'rtacha temperaturasi — 1,3 °C, -1,8 °C, eng past temperatura -34 °C (tekislikda), -38 °C (tog' etaklarida), iyulning o'rtacha temperaturasi 26,8 °C, eng yuqori temperatura 43-47 °C. Tekislik qismida yiliga 250 mm, tog' oldilariga 350-400 mm, tog'larda 500 mm yog'in yog'adi. Yog'inning ko'p qismi bahor va qishda yog'adi. Qor tog'lardagina uzoqroq saqlanadi. Vegetatsiya davri tekislik qismida 210 kun. Daryolari Sirdaryo havzasiga mansub (Sirdaryo — o'rta oqimi, uzunligi. 125 km va uning irmoklari — Chirchiq, Piskom va Ohangaron). Bular Tyanshan tog'laridan boshlanadi va suvidan elektr energiya olishda va sug'orish ishlarida foydalaniladi.

Tuproqlari tekislikda bo'z tuproq, tog' etaklarida (500-600 m balandlikkacha) tipik bo'z tuproq, undan balandroqda chimqo'ng'ir, yuqoriroqda o'tloqidasht tuproq, daryo terrasalarining quyi qismida, yer osti suvi yuza joylarda o'tloqi va botqoq tuproq, daryo vodiylarida allyuvial tuproqlardan iborat.

Toshkent viloyatining tekislik qismi to'la haydalgan, Sirdaryo boylarida kichik to'qaylar (terak, tol, jiyda, har xil butalar) mavjud. Tog' etaklari va tog'larda (1200-1400 m balandlikkacha) tog' dashtlari, yuqoriroqda siyrak archazorlar, 2000 m dan balandda subalp va alp o'tloklari bor. Daryo vodiylarida terak, tol; tog' etaklari va tog'larning o'rtacha balandliklarida olmozor va yong'oqzorlar uchraydi, tog'olcha o'sadi.

Ushbu viloyatning umumiy maydoni 15,26 ming kv.km ni, hududda o'rtacha harorat +26°C, maksimal harorat ko'rsatkichi esa +47°C ni, viloyatda tarqalgan o'simliklarning vegetatsiya davri 210 kunning tashkil etadi. Bundan tashqari, viloyatda joylashgan sanoat korxonalarini hududda tarqalgan tuproq resurslariga, o'simliklar dunyosiga, hamda, suv manbalariga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Сафронов В.П., Зайцев Ю.В., Сафронов В.В., Попов А.В. Принципиальные решения социально-экономических проблем на территориях, нарушенных горными работами // Известия ТулГУ. Науки о Земле. – 2021. Вып. 3. – С. 306-314.
2. Семина И.С., Андроханов В.А. Почвенно-экологическое обследование участков, рекультивированных отходами углеобогащения, на примере Кемеровской области – Кузбасса // "Угол" июль, – 2021. – С. 57-62.
3. Семина И.С., Андроханов В.А., Куляпина Э. Д. Опыт использования отходов углеобогащения для рекультивации нарушенных участков // Горный информационно-аналитический бюллетен. – 2020. – № 9. – С. 159-175.
4. Рузиева Инобат Джураевна, Турабоева Кимёхон Урозбековна. МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРЫХ ОАЗИСНЫХ ПОЧВ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. Universum. Химия и биология. № 10 (100). 2022.
5. И Рўзиева, Н Раупова. ТУПРОҚЛАРДА МИКРООРГАНИЗМЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШИГА ТУПРОҚ-ЭКОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ. Journal of new century innovations. 2022/10/12. 131-134 –с.
5. И. Рўзиева, Ж. Абдиназаров, Д. Рўзимуродов. Assessment of the quality of irrigated grassland soils. Universiteti xabarlari, 2020.